

Informatique architecturale ou architecture informatisée

Approche conceptuelle de la représentation

Depuis quelques décennies, notre perception du monde a changé à travers la multiplication des logiciels et des réseaux informatiques qui ne cessent de s'intégrer dans tous les domaines. Artistes et designers se sont appropriés cet outil afin de créer de nouvelles possibilités conceptuelles et de développer de nouvelles intentions esthétiques et pratiques artistiques.

« *L'architecture est un art virtuel* »¹ où le concepteur dessine une idée en se référant à un espace réel vide. De ce fait, les architectes n'ont pas manqué d'exploiter les atouts de l'informatique qui deviennent dès lors un moyen d'investigation dans le projet aussi bien dans sa matérialité formelle, technique, esthétique ou/et représentative.

Toutefois, cette propagation rapide de l'informatique incite à nous poser divers questionnements, à savoir : quel rôle joue l'informatique de nos jours dans la conception architecturale ? Quel rapport peut naître entre le concepteur, l'utilisateur et la conception grâce à l'outil informatique ? Pouvons-nous considérer l'informatique comme un outil de haute technicité au service de l'architecte et du designer qui se devraient d'en tirer le meilleur parti dans le cadre de leurs activités professionnelles ; ou est ce que l'informatique est un avatar qui va plutôt essayer de modifier la pensée architecturale jusqu'à même la convertir ? Parlons-nous aujourd'hui de l'informatique dans l'architecture, de l'informatique et de l'architecture, de l'architecture informatisée ou bien de l'informatique architecturale ?

¹ **TRIC** (Olivier), *Conception et projet en architecture*, Paris, L'Harmattan, 1999, p. 38.

Alors qu'auparavant, l'architecte était redevable aux maîtres d'ouvrages et aux différents intervenants dans les chantiers de plusieurs plans qu'il faisait manuellement et dont la réalisation nécessite plusieurs mois pour des questions de représentation et d'exactitude, il est possible de nos jours - avec l'outil informatique- de fournir des projets architecturaux informatisés. Nous sous-entendons par architecture informatisée, une conception mise au propre et claire faite par des programmes de « dessin assisté par ordinateur » (D.A.O) tel que *AUTOCAD*TM de chez Autodesk. Il n'est plus question alors d'imprécision ou d'incertitude dans les calculs, vu que le designer est maintenant côtoyé d'une machine intelligente qui prend la relève et permet aussi bien de mieux présenter que de prolonger les idées par la puissance du calcul fiable et la rapidité de manipulation dont elle dispose. Toutefois, ce logiciel reste neutre, il ne fait qu'exécuter les commandes.

Vraisemblablement, la tâche d'un logiciel de dessin ne se restreint guère à la mise au propre d'un plan. En effet, avec l'outil informatique et les divers logiciels de plus en plus perfectionnés, la créativité de l'architecte n'est plus au bout de ses limites mais plutôt se libère aussi bien d'un point de vue formel que structural de la conception. Les formes deviennent organiques, recherchées et peuvent avoir des orientations très stimulantes pour l'élan créatif, une grande échelle de possibilités formelles et des allures qu'on n'aurait pas pensées précédemment. L'architecte-designer imagine des idées et les projette sur ordinateur afin que le logiciel lui fournisse tous les calculs et les mesures nécessaires pour une réalisation juste. Il y a dorénavant un va et vient entre une image mentale imaginée par le designer et une image dessinée sur écran donnant une idée virtuelle mais réelle de sa réflexion. Le logiciel devient un terrain de compromis au réalisme technique et dimensionnel de l'objet conçu. Ce rôle heuristique de l'outil informatique dans la conception architecturale peut parfaitement être corroboré par la

réalisation du musée Guggenheim de Bilbao² conçue par Frank Gehry³. En effet, cette architecture contemporaine et anticipatrice a révolutionné la pratique conceptuelle et a fait couler beaucoup d'ancre quant à sa peau enveloppante innovatrice. Avec ses 53 mètres de hauteur dont 26 seulement sont exploités et fonctionnels, ce bâti recouvert de titane montre une recherche formelle très poussée avec les diverses angulations et déformations qui y sont réalisées. Certes, pour y aboutir, Gehry et son équipe ont eu recours au logiciel *CATIA*TM de *Dassault system* pour créer le modèle du musée. Cependant, une maquette d'étude a été réalisée auparavant avant d'être numérisée et transmise au logiciel pour aboutir aux différents documents nécessaires à sa réalisation (calcul des angles, des mesures, des formes, etc.). Ainsi, sans l'aide de ce logiciel il est clair que Gehry n'aurait pas réussi à faire une conception aussi spectaculaire de point de vue liberté de formes et d'expressions.

² Le musée Guggenheim de Bilbao conçu par l'architecte Frank Gehry a ouvert ses portes en 1997. Le musée marque l'avènement de la révolution informatique dans le domaine architectural. Construit en pierre et recouvert en titane, le Guggenheim de Bilbao fait 53 mètres de hauteur et présente une véritable révolution formelle. En effet, grâce aux logiciels, il n'est plus l'heure de la standardisation de la construction tels que dans les architectures modernes mais plutôt vers une recherche de créativité formelle et structurelle possible avec l'usage des ressources technologiques.

³ Frank GEHRY : architecte d'origine Américain née à Toronto en 1929. Il est l'un des architectes phares de l'art contemporain.

La structure du musée Guggenheim de Bilbao est très complexe. Sa réalisation n'aurait pas été aussi perfectionnée sans l'usage de l'outil informatique

Nous pourrions de même citer l'exemple de Santiago CALATRAVA⁴. En 2003, s'achève la construction de l'auditorium de Tenerife⁵ et ce fut un de ses projets les plus spectaculaires. Très dynamique dans le mouvement de sa peau enveloppante, ce bâti -synthétisant formes anthropomorphique, zoomorphiques et bien d'autres- présente bien une interférence entre le plastique et le technologique, c'est-à-dire entre la créativité et l'outil informatique. Dans sa conception, CALATRAVA commence toujours par des croquis ; laissant libre cours à son imagination et rassemblant courbes complexes aux formes géométriques. Par la suite, vient la phase de la réalisation où l'outil informatique opère afin de procurer tous les détails nécessaires à la réalisation

⁴ Santiago CALATRAVA : architecte espagnol né en 1951. Pour Calatrava le travail de conception se base sur l'art, la technique et l'ingénierie.

⁵ C'est l'une des constructions les plus spectaculaire de CALATRAVA grâce à sa forme générale et spécialement à son toit en coque de béton dessinant un triangle incurvé et culminant à 60 mètres au-dessus du sol.

L'auditorium de Tenerife conçu par Santiago Calatrava en 2003
Vue en plan et image photographiée

De ce fait, l'outil informatique n'a plus comme unique tâche de numériser les documents mais également de pousser la créativité de l'architecte et d'ouvrir de nouvelles possibilités vers une nouvelle branche conceptuelle. L'informatique semble devenir une composante inhérente à la créativité de l'architecte et crée même une nouvelle vision et une nouvelle relation entre architecture et informatique.

Grâce à l'outil informatique, l'architecte implante de nouvelles possibilités afin de pousser sa créativité pour aboutir à des conceptions inattendues. Ces conceptions sont certes compréhensibles pour les professionnels (plans, coupes, détails, etc.) mais ne sont pas facilement déchiffrables pour les spectateurs et les usagers. Comment pouvons-nous alors user de l'outil informatique pour rapprocher cette créativité conceptuelle à la compréhension de l'utilisateur ?

Avec la technologie, la communication se fait principalement par l'intermédiaire d'images virtuelles certes ; mais qui ont la possibilité de donner forme à l'immatériel, d'agrandir le champ d'imagination du récepteur et mettre comme objectif premier la compréhension et la communication entre l'émetteur (architecte) et le récepteur (utilisateur). Ces images sont des espaces de référence et d'allusion qui sont perçues comme une virtualité réelle à laquelle l'utilisateur se rapporte pour imaginer et comprendre.

Vu que l'architecture suit comme toutes les autres disciplines le champ visuel, elle a recours aux images de synthèse et aux parcours animés pour rapprocher le monde virtuel du designer à celui réel de l'utilisateur. L'informatique se joint de nouveau à l'architecture pour former une entité indissociable capable de transmettre facilement l'idée à l'utilisateur. L'architecte a même utilisé à double reprise cet atout. D'une part, et grâce aux logiciels de construction en trois dimensions et à ceux de traitement d'images et d'animation (nous pourrions citer comme exemple de logiciels *3DMAX™* de *Autodesk*, *Photoshop™* d'Adobe, etc.), l'architecte bénéficie de la possibilité de voir lui-même le résultat de son idée, de le rectifier, de changer les couleurs, les textures et les formes avant que tout soit réalisé. D'autre part, et grâce aux rendus en images et en vidéos, l'utilisateur découvre une illustration virtuelle mais réaliste de l'idée à l'état de conception du designer, d'ailleurs il peut même s'y croire dedans (cas de parcours vidéo où on pourrait intégrer l'être humain dans l'animation).

Nous revenons à nos deux exemples d'appuie : le musée Guggenheim de Bilbao de Frank GEHRY et l'auditorium de Tenerife de CALATRAVA. Les formes complexes et recherchées qui caractérisent l'une et l'autre des constructions ne pourront être explicitement expliquées à un usager ou un spectateur passager par l'intermédiaire des techniques traditionnelles à savoir les plans, les coupes, les façades, etc. Néanmoins, si cette conception lui est présentée sous formes d'images de synthèse ou mieux encore par des parcours animés, le récepteur va s'imaginer dans l'espace, va sentir ses différentes composantes, ses différentes couleurs et textures. Ainsi, il faut bien insister sur le fait que l'image permet au concepteur de transmettre ses idées encore à leur état virtuel et même de connaître les réactions susceptibles lors de son exécution.

Esquisses en croquis, élévations et volumétrie du musée : leurs lectures restent un peu ambiguës pour l'utilisateur

Avec les images de synthèse la communication entre concepteur et usager est plus facile.

A l'ère du 21^{ème} siècle, les frontières entre disciplines s'interfécondent pour donner naissance à de nouvelles disciplines. Architecture et informatique s'interfèrent pour donner de nouvelles formes de collaboration

et de créativité. Parmi les déclarations de Pierre RESTANY⁶ nous citons : « *c'est sur le rapport humanisme/technique que se fonde le devenir de notre culture* »⁷. L'architecte se tourne vers l'outil informatique pour pousser sa créativité au-delà des représentations simplistes de l'architecture moderne et entrer en interaction avec l'utilisateur grâce aux images de synthèse. Ce paradigme technologique et communicatif se présente comme un stimulus, une ouverture du concept artistique vers plus de créativité et d'imagination et ne peut être perçu en tant que aliénation ou substitution de la tâche conceptuelle de l'architecte. Il ne s'agit plus à notre avis d'une simple architecture informatisée mais bien au-delà. Nous sommes dans une nouvelle discipline créative et technologique à la fois : l'informatique architecturale ou l'architecture d'interface qui fait évoluer et transformer le domaine de l'architecture d'une représentation à une production artistique innovatrice.

Bibliographie

- **DAVID Paul-Henri**, *Psycho analyse de l'architecture*, Paris, éditions l'harmattan, 2001, 302p.
- **FAREL Alain**, *Architecture et complexité le troisième labyrinthe*, Marseille, éd. Parenthèses, collection eupalinos, série architecture et urbanisme, 2008, 247p.
- **PELLEGRINO Pierre**, *Le sens de l'espace, les grammaires et les figures de l'étendue*, Paris, Ed.Economica, collection la bibliothèque des formes, 2003, 260p.
- **RESTANY Pierre**, *L'autre face de l'art*, Paris, Galilée, 1979, 156p.
- **TRIC Olivier**, *Conception et projet en architecture*, Paris, L'Harmattan, 1999, p. 314.

⁶ Pierre RESTANY : critique d'art français (1930-2003).

⁷ RESTANY (Pierre), *L'autre face de l'art*, Paris, Galilée, 1979, p.16.